

AGRONEGÓCIO E FASCISMO NO BRASIL DO SÉCULO XXI¹

AGRIBUSINESS AND FASCISM IN BRAZIL IN THE 21ST CENTURY

Tulio Barbosa ²

RESUMO

O presente trabalho parte da necessidade em compreender o agronegócio brasileiro a partir de suas matrizes escravocratas que não foram interrompidas pelo Estado brasileiro na sua totalidade, deste modo, o modo de produção capitalista no Brasil é articulado de forma dependente estruturalmente com o apoio da classe dominante nacional quanto ao mercado mundial de commodities. A organização estrutural da economia e da política brasileira tem bases conceituais e práticas oriundas de um pensamento fascista que se edifica na ideia de nação moderna a partir da vinculação da produção do campo com a tecnologia. O fascismo atrelado ao agronegócio tem como fundamento a tradição, o conservadorismo, o autoritarismo e a estabilidade da classe dominante nacional no projeto político e econômico. Construimos, portanto, uma crítica ao agronegócio pelas evidências estruturais e superestruturais do capitalismo que constituiu caminho repressivo e violento na forma de fascismo ao elencar a nação e o nacionalismo vinculados a produtividade e tecnologia com grandes desrespeitos aos direitos humanos, aos direitos trabalhistas e aos direitos ambientais.

PALAVRAS-CHAVE: Sociedade escravocrata. Fascismo brasileiro. Agronegócio.

¹ Trabalho apresentado originalmente em 2022 no I Encontro Nacional Sociedades Agrárias e Ecodesenvolvimento na cidade de Diamantina – MG. Publicado originalmente nos anais do referido evento.

² Docente do Instituto de Geografia, Geociências e Saúde Coletiva (IGESC) da Universidade Federal de Uberlândia. Líder do Núcleo Teoria Anticolonial. Tutor PET MEC Geografia – IGESC-UFU. Contato: tuliobarbosa@ufu.br

ABSTRACT

This article is based on the need to understand Brazilian agribusiness from its slave-owning roots, which have not been completely interrupted by the Brazilian state. In this way, the capitalist mode of production in Brazil is articulated in a structurally dependent way, with the support of the national ruling class in terms of the world commodities market. The structural organization of the Brazilian economy and politics has conceptual and practical foundations stemming from fascist thinking, which is built on the idea of a modern nation based on the articulation of rural production with technology. Fascism linked to agribusiness is based on tradition, conservatism, authoritarianism and the stability of the national ruling class in the political and economic project. We have therefore built a critique of agribusiness based on the structural and superstructural evidence of capitalism, which has become a repressive and violent pathway in the form of fascism by linking the nation and nationalism to productivity and technology with great disrespect for human rights, labor rights and environmental rights.

KEYWORDS: Slave society. Brazilian fascism. Agribusiness.

INTRODUÇÃO

Constitui objeto de análise as questões pertinentes ao tempo presente na relação do agronegócio com a política que se institui fascista nas construções de seus modelos econômicos e sociais com consequências diretas para o meio-ambiente. É necessário que os caminhos teóricos avancem para além das análises conjunturais e teçam possibilidades para refletir o tempo presente e fundamentar ações que possam ser realizadas como intervenção direta na realidade.

Diante dessa necessidade é fundamental entender as relações entre a produção do espaço agrário brasileiro na organização do Estado com as consequências para a natureza e a sociedade. Compreender a realidade passa pela análise do processo neoliberal intensificado no Brasil a partir do fascismo que foi estruturado historicamente; assim, o fascismo brasileiro é composto por um Estado exclusivamente burguês herdado de uma tradição escravocrata e vinculado às exigências do mercado mundial organizado pelos países historicamente colonizadores e imperialistas. Essa estrutura mundial do capitalismo somada aos interesses históricos da classe dominante brasileira articulou um sentido produtivo nacional sem permitir que outras agendas não hegemônicas, principalmente a partir da classe trabalhadora, fosse minimamente constituída como possível; assim, todas as lutas pelo acesso à terra e ao direito de viver da mesma partiram dos movimentos sociais, conforme **Medeiros (1989)**, **Grzybowski (1987)** e **Martins (1981 e 2010)**, como as Ligas Camponesas (na primeira metade do século XX), o Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (na segunda metade do século XX), o Movimento dos Sem-Terra – MST – (nos anos 1980) e a Liga dos Camponeses Pobres (nos anos 1990).

As pressões sociais e as demandas políticas da classe trabalhadora rural formaram uma contra hegemonia no final do século XX com destaque para os movimentos sociais rurais e a pressão desses sobre a agenda neoliberal, todavia, a organização capitalista do Estado fomenta uma ligação maior com as classes dominantes nacionais e internacionais tendo a dependência consentida do país à

estrutura produtiva mundial. O agronegócio, portanto, torna-se o centro da estrutura produtiva nacional e somente o agronegócio pode cumprir as relações de permissividade internacional com o território nacional; assim, as contradições do capitalismo no Brasil configuram as lutas históricas e presentes pelo acesso a terra e a dignidade da classe trabalhadora rural oriundas de um sistema escravocrata, colonizador e monopolista.

A transformação da trabalhadora e do trabalhador escravizado em camponato teve a forma constituída como nova, mas, jamais a função e a estrutura; assim, segundo **Ruy Moreira (2012, p. 106)**: “[...] o custo de reposição e o de reprodução do escravo resolvem-se no nascimento do camponato moderno”. As principais características do rural brasileiro ainda estão atreladas a tradição escravocrata e ao domínio de poucas famílias com grandes quantidades de terras e financiamentos vantajosos.

A estrutura atual do Estado brasileiro como resultado do processo histórico escravocrata somado à concentração de terras, poder político e econômico garantem uma característica infausta para a classe trabalhadora: um sistema econômico e político simplificado pelas condições fascistas de poder. Assim, promoveremos a relação entre a sociedade brasileira historicamente escravocrata e essa tradição como organizadora de um sentido fascista dentro do capitalismo no Brasil a partir do agronegócio com agravantes para a saúde do meio-ambiente e da sociedade.

O FASCISMO BRASILEIRO E O AGRONEGÓCIO

A estrutura tradicional da sociedade escravocrata vigora em pleno século XXI sob os auspícios da relação entre o território nacional e o mercado mundial, toda essa relação é sempre violenta para a classe trabalhadora. A organização do rural brasileiro passa com mais vigor pela dependência estrutural quanto ao mercado internacional e sua ausência de cobranças efetivas quanto ao desmatamento, destruição da natureza, genocídio das comunidades indígenas e quilombolas.

O agronegócio, portanto, tem sua estrutura organizada para produzir de forma permanente e sem interrupção para abastecer os mercados internacionais; assim, o

território brasileiro passa a ser uma grande mercadoria para os países historicamente colonizadores e imperialistas, logo toda mercadoria precisa de cuidado para ter valor de troca, com isso o território nacional precisa manter suas características produtoras de commodities em todos os aspectos políticos, econômicos, tecnológicos, jurídicos, militares e culturais.

O agronegócio sempre foi violento na sua composição produtiva e na expansão permanente de suas fronteiras quando exigidas pelo mercado internacional e muito bem aceitas pela classe dominante brasileira. Essa violência é parte fundante do fascismo brasileiro, já que o fascismo é uma estrutura que se volta sempre para a tradição e para a reprodução das condições produtivas. **Martins (2002, p. 53)** lembra que a estrutura agrária brasileira tem o latifúndio como grande empresa capitalista com grande poder econômico e político a partir da propriedade da terra somada as instituições legítimas do Estado e as criminosas como os jagunços ou pistoleiros. Essa estrutura violenta do Estado, por ter o monopólio da força policial e da força legal, somado aos inúmeros casos de mortes de lideranças políticas, sociais e religiosas que se opuseram a lógica produtiva mundial na escala local. Deste modo, **Martins (2002, p. 53)** salienta que o Estado é patrocinador e legitimador do consórcio entre terra e capital no Brasil.

A tradição conservadora é a base do pensamento fascista; assim, ao partirmos de **Mazzeo (1989, p. 89)** compreendemos a sociedade brasileira escravista extremamente conservadora e que se colocará como classe inquestionavelmente dominante e que alcançará o século XXI. Esse conservadorismo é a base do poder da classe dominante justificada pelos seus objetivos, conforme **Prado Jr (1979, p. 25)**, de produzir sempre e de forma que obtenha permanentemente a ampliação permanente da taxa de lucro, deste modo, o sentido da produção nacional define o sentido da própria nação.

Ao afirmarmos que o agronegócio brasileiro se beneficia da estrutura escravocrata e definimos essa estrutura como fascista estamos apontando o que é o fascismo brasileiro, isto é, trata-se de um conjunto de valores nacionalistas ligado as perspectivas da classe dominante. O nacionalista está na defesa da própria classe

dominante nacional e nada tem de defensiva quanto a classe trabalhadora, pois a estrutura herdada dos processos de construção do monopólio da terra trabalhada por mulheres e homens escravizados ainda continua na forma de agronegócio e o campesinato amparados por um poder econômico, político, militar e jurídico que sempre impedirá as forças sociais da classe trabalhadora de assumirem o controle da nação e com isso atarefem-se por uma nova ideia de nacionalismo. Para os empresários do agronegócio o Estado brasileiro precisa garantir a continuidade dos processos inaugurados na colonização portuguesa no século XVI e permitir que a sociedade e natureza sejam manipuladas conforme a necessidade da produção do campo brasileiro.

O ponto principal do fascismo brasileiro, pensado por meio da interpretação de **Eco (2019)** e **Trotsky (1939)**, a partir do agronegócio é a definição de nação e nacionalismo, pois a mídia e o Estado buscam sempre construir uma imagem intocável do agronegócio e como esse consolida uma ideia de nação a partir da produção. Como se o Brasil existisse enquanto nação e Estado somente com a consolidação da agenda produtiva do agronegócio, uma vez que o agronegócio dá o sentido de coletividade nacional que coloca o Brasil em posição privilegiada na produção de grãos no mercado mundial. Para a ideia fascista de Estado a coletividade é ponto máximo do sentido produtivo, já que a individualidade precisa ser subordinada aos ditames do Estado e, portanto, da classe dominante.

O nome fascismo, obviamente, surge na Itália com Mussolini e tem a sua figura como mito central, mas o capitalismo exige permanentemente mudanças para que ele continue a mesma coisa, por isso, compreendemos o fascismo como uma etapa historicamente produzida, porém com uma herança dos processos históricos constituídos pela necessidade da ampliação permanente da taxa de lucro e da dominação dos meios possíveis (visíveis) e impossíveis (ideologicamente construídos) para sua continuidade expansionista. O capitalismo, portanto, precisa ser materializado no cotidiano das pessoas como forma concreta de conhecimento para continuar se reproduzindo e ampliando suas taxas de lucro sobre os escombros da classe trabalhadora, neste sentido, no Brasil o pensamento fascista foi consolidado pela

herança escravocrata e pela força política e econômica da direita como o movimento integralista e atualmente o bolsonarismo.

O fascismo brasileiro representado pelo Bolsonaro é uma continuidade do projeto mundial da grande burguesia que somente se torna possível com a aceitação de uma lógica produtiva e reprodutiva da mercadoria e de suas consequências diretas na formulação da estrutura do capital seja como investimento ou especulação.

Deste modo, o campo brasileiro foi organizado para que a produção de commodities atendesse aos interesses das classes dominantes nacionais e internacionais, todavia, esses interesses não poderiam colocar em perigo no Brasil a produção de alimentos para o povo brasileiro e com isso inúmeros programas públicos para a agricultura familiar foram realizados nas últimas décadas, não como forma de edificar um sistema produtivo do campo para a classe trabalhadora, mas, simplesmente, para que não houvesse um colapso produtivo nacional e interferisse na normalidade do Estado brasileiro **(PRADO JR., 1979, p. 66-67; MOREIRA, 2012, p. 118)**.

Assim, o agronegócio consolidou um sistema de produção que fundamentou a nação a partir da produção do café, do açúcar, do álcool, da soja, da carne, da celulose e do milho. Esse sistema produtivo nacional é inquestionável pela ideologia dominante e sua forma/estrutura/função somente parece indestrutível pelas forças superestruturais do agronegócio pela consolidação de uma ideia de nação, nacionalismo, território, produtividade e povo. Esses conceitos consolidam o sentido produtivo mundial e educam o campesinato para que adentre na lógica produtiva seja pela realidade com expansão e ampliação da produção ou de forma “sonhadora” produzida pela composição ideológica.

A eleição do Bolsonaro marcou sistematicamente uma verificação real do projeto fascista do início do século XX, mas também apresentou as estratégias do capitalismo nos momentos necessários para que ele não seja estagnado e com isso promova a violência explícita quando necessário. O capitalismo é, invariavelmente, colonialista, imperialista, fascista e violento; “é organizado” assim o capitalismo no Brasil no século XXI e esse se fortalece cada vez mais com a vida das pessoas sendo

submetidas a lógica da produção de mercadorias e o sentido coletivo da nação que precisa invariavelmente apenas produzir para que o mercado mundial seja atendido.

O fascismo, portanto, antes do fascismo italiano já existia como condição primária para o desenvolvimento do imperialismo via colonialismo. As características principais são o controle da burguesia nacional e incentivo à burguesia para fomentar um pensamento nacionalista relativo aos desejos de produção da burguesia nacional, ou seja, existe uma identificação contínua entre os valores econômicos, políticos e morais do imperialismo com os desejos do nacionalismo dos países colonizados como o Brasil, deste modo, o agronegócio, segundo **Silva (2004, p. 99)** assumiu uma condição de estrutura verticalizada do capital com negociações diretas com o mercado mundial.

No governo Bolsonaro o agronegócio teve toda a visibilidade necessária quanto a agenda neoliberal para a subtração dos direitos trabalhistas, dos direitos humanos e dos direitos ambientais, em suma, o governo Bolsonaro radicalizou o papel do agronegócio na economia nacional por ser diretamente um governo de extrema-direita; assim, o fascismo enquanto estrutura e superestrutura do agronegócio não precisou se esconder do próprio Estado, ao contrário, evidenciou o papel destruidor pela necessidade crescente da expansão das áreas de florestas para serem transformadas em espaços do agronegócio.

A conquista do Estado pela extrema direita no Brasil denota a necessidade do agronegócio e da burguesia financeira aprofundar os ataques aos trabalhadores pela mediação da violência aberta e declarada. A ditadura do capital realiza-se por intermédio do aperfeiçoamento do aparato repressivo do Estado, no sentido de assegurar a efetivação das políticas de ajustes neoliberais contrárias aos interesses dos trabalhadores. O capital tem sempre a seu dispor a maquinaria repressiva do Estado para assegurar a dominação sobre o trabalho. **(SANTOS NETO, 2022, p. 47)**

O governo Bolsonaro trouxe para a cena presente a necessidade de reforçar uma narrativa do Estado que vincule todas as configurações não hegemônicas (como os movimentos sociais, as resistências dos quilombos e as comunidades indígenas) como atrasos para a economia e para a sociedade. Desta maneira, a formulação da lógica fascista que tem como centralidade uma pseudo-coletividade produtiva pela

representatividade única quanto a nação vinculada a modernidade por meio da tecnologia; assim, o agronegócio moderno tem a velocidade necessária para a produção de riquezas enquanto os camponeses e camponesas nos assentamentos ou nos quilombos não tem a eficiência técnica para “honrar a nação”.

A questão da honra é um ponto decisivo na construção do pensamento fascista e colocado em prática pelo setor produtivo vinculado a lógica de uma humanidade que merece viver enquanto outra pode sofrer ou mesmo ser exterminada, portanto, o racismo é o ponto fulcral desse processo que vincula sempre os produtores rurais de origem europeia, principalmente, no Sul e no Centro-oeste brasileiro, como eficientes e que qualificam (honram) o Brasil. Ao contrário o pensamento racista expõe as comunidades tradicionais e os movimentos sociais como aqueles que desonram o país. O presidente Bolsonaro sempre buscou desqualificar com seu discurso os movimentos contra-hegemônicos de forma pejorativa com a fala realizada pelo atual presidente em 2017:

“Eu fui num quilombo. O afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriador ele serve mais. Mais de R\$ 1 bilhão por ano é gasto com eles”. **(CONGRESSO EM FOCO, 2017)**.

Na contramão desse discurso o agronegócio surge como papel quase que mitológico para o presidente Bolsonaro ao enfatizar que as regras ambientais e trabalhistas podem ser quebradas para o benefício da nação, em outras palavras, o agronegócio constrói, pelo projeto ideológico capitalista, o sentido da nação, para isso é fundamental estar vinculado as tradições conservadoras e ao papel regulador da cultura e do conhecimento antecedido pelo poder político. A construção de um sentido patriótico parte da produção e do orgulho em honrar um país que, segundo a construção ideológica, alimenta o mundo. As contradições no pensamento do fascismo não podem fazer eco na sociedade, por isso, **Antoine (1980, p. 76-80)** discorre que o pensamento fascista se organiza pela negação da crítica e pelo fortalecimento de um sentido único para pensar a própria existência.

O agronegócio historicamente no Brasil mantém uma regularidade produtiva a partir das exigências do mercado mundial, por isso é fundamental essa regularidade

também nas políticas nacionais e nos processos econômicos, para isso os valores conservadores e o tradicionalismo como força cultural é fundamental para que a crítica e as contradições sociais não sejam aparentes no campo brasileiro.

Silva (2004, p. 107) ao comentar a estrutura política do governo Fernando Henrique Cardoso em 1996 afirma que:

[...] esse governo que aí está é neoliberal na economia, autoritário na política e reacende a chama de um nacionalismo cultural que cheira a fascismo. Basta atentar para o que o presidente da República fala em seus discursos, exaltando o nacionalismo, chamando de maus-brasileiros os que se opõem a sua ditadura disfarçada; só falta o slogan “ame-o ou deixe-o”.

Silva (2004), portanto, organiza o pensamento neoliberal a partir de sua base antidemocrática sistematizada pela estrutura fascista do poder da classe dominante. O agronegócio tem a aparência produtiva, mas essa produtividade está vinculada as questões culturais formadas por um discurso nacionalista que tem como mérito a produção de grãos, ou seja, a construção de uma narrativa nacionalista fundamenta a produção de commodities e ao mesmo tempo tal produção garante a constituição de um sistema simbólico que promova a honra da nação pela estrutura capitalista veiculada pelo Estado e pelos agentes de manipulação institucional público e privado.

Martins (1981, p. 141-144) apresenta a fragilidade do campesinato quanto ao papel contínuo de expropriação pelo Estado e pelas grandes concentrações de terras nas mãos dos empresários do agronegócio, isto é, as expropriações são fundamentais para que o agronegócio seja consolidado como força única e última da produção capitalista no Brasil, já que todo poder precisa partir da regulação da classe dominante para com as demais classes. A modernização da agricultura culminou, portanto, em um sentido produtivo nacional com o qual toda a justificativa política e econômica do Estado

A dita modernização da agricultura brasileira não foi uma resposta a crises ou a necessidade de produzir mais, foi, sobretudo, uma exigência do mercado mundial anteriormente regulada desde o século XVI. Conforme **Badie (1997, p. 216)** as políticas nacionais foram sendo substituídas por políticas estruturais internacionais como imposição aos países colonizados, no caso do Brasil, a partir da leitura de **Prado**

Jr. (1979), o efeito foi ampliado pela concordância da classe dominante oriundo das famílias burguesas do campo com vistas a regulação do mercado. Neste sentido, é possível compreender:

[...] as vantagens asseguradas pelo Estado, no bojo da política de modernização, atraíram para as atividades agropecuárias e agroindustriais, mas sobretudo para a especulação fundiária, capitais das mais diversas origens, criando-se uma coalizão de interesses em torno do negócio com a terra incrustada na própria máquina do Estado. Paradoxalmente, a modernização provocou um aumento do peso político dos proprietários de terras, modernos e tradicionais. (PALMEIRA, 1989, p. 105-106).

73

A força do agronegócio é ampliada pela eficiência destrutiva do fascismo que consolidou nos últimos anos, principalmente no governo Bolsonaro, uma direção que conforme **Trotsky (1939, n.p)** ainda no século passado promoveu a:

[...] demolição das organizações operárias, na destruição das reformas sociais e no completo aniquilamento dos direitos democráticos, com o objetivo de impedir o ressurgimento da luta de classes do proletariado. O Estado fascista legaliza oficialmente a degradação dos trabalhadores e a depauperação das classes médias em nome da “nação” e da “raça”, nomes presunçosos para designar o capitalismo em decadência.

Ainda em curso no Brasil a sociedade escravocrata precisa ser destruída para que os valores democráticos e a luta pelos direitos humanos sejam efetivadas nos campos políticos, econômicos e sociais. O agronegócio como triunfo do capitalismo conservador e autoritário tem suas bases na estrutura do colonialismo e do imperialismo forjados para um tipo de anonimato quanto a sua real conceituação e prática cotidiana, isto é, o agronegócio surge como uma condição nacional e isso fortalece o mesmo como identidade de um país. O fascismo é a força superestrutural que movimenta a estrutura econômica e política, ao mesmo tempo a superestrutura somente existe pela produção de todo um país para vender sementes e continuar a expropriar pessoas e destruir a natureza.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O agronegócio, desde a década de 1990, tem assumido cada vez a força e a direção da política nacional por meio do poder econômico e de sua relação direta com os países imperialistas.

Esse poder tornou-se mais evidente e com maior capacidade de organização interna no governo Bolsonaro, visto que a expansão das áreas agricultáveis sobre territórios indígenas e quilombolas levou morte, destruição e degradação da natureza, com isso o agronegócio brasileiro mostrou-se consolidado dentro de uma narrativa estrutural voltada para a identidade nacional como aptidão histórica para a produção de grãos, carnes, madeira e outros; assim, o fascismo como força de coesão do agronegócio passa pela composição ideológica em evidenciar uma sociedade produtiva moderna com grande aparato técnico e tecnológico, todavia essa força produtiva do campo brasileiro não deseja subtrair a força coercitiva da propriedade privada herdada da sociedade escravocrata e nem ampliar o poder democrático para que a classe trabalhadora possa também intervir na realidade.

O fascismo, pelo agronegócio, consolidou uma forma unitária de entender a produção agrária e condenou toda uma história do futuro ao não permitir o acesso real ao campo pela classe trabalhadora e subtrair todos os direitos legais da mesma, bem como relativizar os impactos ambientais e tornar o meio-ambiente mercadoria disponível para ser comercializada.

O bolsonarismo tem mostrado uma força considerável no processo de ampliação dos valores e das práticas fascistas com grandes aliados nacionais que não tem interesse em constituir outras espacialidades que favoreçam homens e mulheres do campo brasileiro, pois buscam consolidar uma agenda produtiva que tenha como centralidade única uma ideia de país comprometido integralmente com a violência e o poder econômico.

Referências

ANTOINE, Charles. **O integralismo brasileiro**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980.

BARBOSA, Tulio. Agronegócio e fascismo no Brasil do Século XXI. Revista Cosmos. XXI, p. 63-76, 2025. D.O.I 10.5281/zenodo.15929368

BADIE, Bertrand. **O fim dos territórios**: ensaio sobre a desordem internacional e sobre a utilidade social do respeito. Lisboa, Instituto Piaget, 1997.

CONGRESSO EM FOCO. Bolsonaro: “Quilombola não serve nem para procriar”. Brasília: **Congresso em Foco**, 2017. Disponível em: <https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto-bula/reportagem/bolsonaro-quilombola-nao-serve-nem-para-procriar/>. Acesso em 22 de janeiro de 2022.

ECO, Umberto. **O fascismo eterno**. Rio de Janeiro: Record, 2019.

GRZYBOWSKI, Cândido. **Caminhos e descaminhos dos movimentos sociais no campo**. Petrópolis, Vozes/FASE, 1987.

MARTINS, José de Souza. **O cativo da terra**. São Paulo: Contexto, 2010.

MARTINS, José de Souza. **Os camponeses e a política no Brasil**: as lutas sociais no campo e seu lugar no processo político. Petrópolis: Vozes, 1981.

MARTINS, José de Souza. **A sociedade vista do abismo**: novos estudos sobre exclusão, pobreza e classes sociais. Petrópolis: Vozes, 2002.

MAZZEO, Antônio Carlos. **Estado e burguesia no Brasil**. Origens da autocracia brasileira. Belo Horizonte: Oficina de Livros, 1989.

MEDEIROS, Leonilde Sérvo de. **História dos movimentos sociais no campo**. Rio de Janeiro FASE, 1989.

MOREIRA, Ruy. **Formação espacial brasileira**: uma contribuição crítica à geografia do Brasil. Rio de Janeiro: Consequência, 2012.

PALMEIRA, Moacir. Modernização, Estado e questão agrária. **Revista de Estudos Avançados**. São Paulo: Edusp, v. 3, n. 7, 1989.

PRADO JR, Caio. **A questão agrária no Brasil**. São Paulo: Brasiliense, 1979.

SANTOS NETO, Artur Bispo dos . Subordinação do governo Bolsonaro ao agronegócio e ao capital financeiro. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, Boa Vista, v. 12, n. 34, p. 37-51, 2022. Disponível em: <https://revista.ioles.com.br/boca/index.php/revista/article/view/748>. Acesso em: 07 out. 2022.

SILVA, Lenyra Rique da. **Do senso comum à geografia científica**. São Paulo: Contexto, 2004.

BARBOSA, Tulio. Agronegócio e fascismo no Brasil do Século XXI. Revista Cosmos. XXI, p. 63-76, 2025. D.O.I 10.5281/zenodo.15929368

TROTSKY, Leon. **O marxismo em nosso tempo**. O pensamento vivo de Karl Marx. [s.l]: Arquivo Marxista na Internet, 1939. Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/trotsky/1939/marxismo/index.htm>. Acesso em 16 de julho de 2022.